

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

10/06/2026

© Giorgia Alessandra D'Onofrio

DOI: 10.5281/zenodo.19656253

Palazzo del Podestà di Viterbo

Giorgia Alessandra D'Onofrio

Palazzo del Podestà di Viterbo

Giorgia Alessandra D'Onofrio

Quando negli ultimi anni dell'undicesimo secolo Viterbo estende il suo abitato oltre i confini del castrum originario e si dota di organismi comunali, lo svolgimento della vita civica si tiene in diverse aree. Questa situazione si protrae nel tempo e alla fine del dodicesimo secolo i Consoli, il Capitano del Popolo e il Podestà esercitano ancora le loro funzioni in vari palazzi (Ruggieri 1985: 63). L'esigenza di concentrare le sedi delle magistrature civiche in un unico luogo, già avvertita da tempo, si concretizza solo a partire dal 1264, quando si decide di adibire a piazza comunale l'area denominata 'Prato Cavallucallo' (Ruggieri 1985: 66-67). Questa scelta determina un'accesa controversia fra il comune e il priore della chiesa di Sant'Angelo, costruzione esistente da tempo sull'area prescelta, il quale si oppone alla decisione di demolire i portici, gli alberi e le mura del cimitero dell'edificio sacro (Barbini 1984: 21-22). Nonostante la resistenza opposta dal priore, che arriva a scomunicare il Podestà e i magistrati comunali, le operazioni continuano e nel nuovo centro civico si costruiscono due palazzi collocati presso i fronti opposti della piazza (Ruggieri 1985: 67). Sul lato meridionale viene edificato il Palazzo dei Priori, che agli inizi del Cinquecento sarà adibito a Palazzo del Governatore; l'edificio, ricostruito totalmente nel diciottesimo secolo, con l'annessione di Viterbo al Regno d'Italia diventerà sede della Sottoprefettura e dopo il 1927 Palazzo della Prefettura (Barbini 1984: 24). Sul lato settentrionale della piazza, di fronte alla chiesa di Sant'Angelo, si costruisce invece il Palazzo del Podestà. Non si conosce l'aspetto originario dell'edificio, che viene realizzato partendo da vari corpi di fabbrica preesistenti uniti e modificati (Ruggieri 1985: 67). Uno dei pochi elementi architettonici risalenti alla costruzione primitiva è costituito da parte

di una finestra bifora in peperino di Viterbo con cornice modanata, due colonnine e sott'arco, scoperta nel gennaio 1912 (Scriattoli 1915-1920: 93). La finestra si trova sulla parete del palazzo rivolta verso la piazza, in corrispondenza del primo livello e, come molti altri elementi architettonici dell'edificio, è schedata nel Catalogo Generale dei Beni Culturali realizzato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), con codice di catalogo nazionale 1200171467 (<https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171467>; url consultato il 12 dicembre 2024).

Il palazzo oggi si presenta con una conformazione del tutto differente rispetto a quella iniziale, risultato di diversi interventi succedutisi nel tempo, alcuni dei quali vengono eseguiti in seguito a eventi catastrofici. Nel 1487, durante la notte, la torre del palazzo comunale crolla nel mezzo del Palazzo del Podestà, provocando dei danni ingenti alla costruzione e gettando in terra una grossa campana che stava sulle mura dell'edificio (Ruggieri 1985: 67). Il palazzo viene in parte ricostruito dopo il crollo della torre, usufruendo anche di fondi messi a disposizione dal cardinale Francesco Cybo, il quale all'epoca era di passaggio per Viterbo (Ruggieri 1985: 67). Si ipotizza che l'edificio fosse volumetricamente compatto, costruito con filari regolari di peperino, cinto da un coronamento merlato, con loggia e scala esterne e provvisto di una torre collocata presso il fianco destro, che viene riedificata due anni dopo il crollo del 1487; la tipologia costruttiva si inserirebbe dunque nella tipica edilizia civile pubblica dell'Italia centrale, specialmente in quella toscana (Ruggieri 1985: 67-68). Nel 1549 il Palazzo del Podestà è danneggiato dal crollo della torre campanaria della chiesa di Sant'Angelo, posta presso il fianco sinistro della facciata dell'edificio sacro; dopo questo evento vengono eseguite delle riparazioni, ma la natura dei lavori non è nota (Ruggieri 1985: 68). Altri interventi realizzati nel sedicesimo secolo sono testimoniati dagli stemmi apposti nel sesto decennio del Cinquecento presso lo spigolo destro del palazzo, all'angolo fra piazza del Plebiscito e via Roma. Sulla parete meridionale dell'edificio si trova lo stemma in peperino di Luigi Ardinghelli (XVI secolo-1569), Governatore della Provincia del Patrimonio (<https://www.gentedituscia.it/ardinghelli-luigi-ludovico/>; url consultato il 12 dicembre 2024), composto da uno scudo con croce losangata sormontato da una mitra. Sullo spigolo destro del palazzo è collocato invece il gruppo scultoreo in peperino con stemma del legato pontificio Ippolito d'Este (1509-1572), composto da un campo inquadrato con aquile e due ordini di gigli e da una targa sottostante con iscrizione «HIP.ESTEN / CAR.FER.LEG.PVB / BONI.TVTO». I due stemmi sono inseriti nel Catalogo Generale dei Beni Culturali dell'ICCD (codici di catalogo 1200171470-3 e 1200171470-0; <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171470-3> e <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171470-0>; url consultati il 12 dicembre 2024; figg. 1 e 2). Probabilmente risale a questa ristrutturazione cinquecentesca l'accorpamento nella volumetria dell'edificio della torre, che prima si ergeva libera; Ruggieri 1985: 68). Anche le aperture del primo livello sono datate al sedicesimo secolo: le finestre sono inquadrature da un timpano triangolare sorretto da mensole scanalate e da colonnine doriche, mentre il grande finestrone centrale, con timpano arcuato contenente un affresco, presenta delle colonne ioniche con capitelli simili a quelli

del portico aggiunto al Palazzo dei Priori nel 1541 (Ruggieri 1985: 71-72). Il finestrone con cornice in peperino e l'affresco realizzato all'interno del timpano sono schedati nel Catalogo Generale dei Beni Culturali dell'ICCD (codici di catalogo 1200171468-0 e 1200171468-2; <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171468-0> e <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171468-2>; url consultati il 12 dicembre 2024; fig. 3).

Nel diciassettesimo secolo si costruisce l'armatura in ferro che sostiene le campane della torre, su disegno del pittore e ingegnere viterbese Giacomo Cordelli (1584-1622); uno dei ferri riporta l'iscrizione «IACOBUS CORDELLIUS PICTOR VITERBIENSIS INVENTOR» (Scriattoli, 1915-1920: 93). La struttura della campana è rinnovata nel 1817 dal mastro ferraio viterbese Vincenzo Celestini (Scriattoli, 1915-1920: 93). Nel 1633 lo scalpellino Antonio Pieruzzi realizza il cornicione con mensole della torre (Scriattoli, 1915-1920: 93).

Altri interventi al palazzo vengono eseguiti nel diciannovesimo secolo. Le opere realizzate nel 1816 per volere di Luigi Ercolani (1758-1825) – cardinale tesoriere della Camera Apostolica – e di Benedetto Cappelletti (1764-1834), delegato apostolico, sono attestate dagli stemmi posti al di sotto del balcone del finestrone centrale e dalle lapidi in marmo che sovrastano i portoncini sulla piazza (Ruggieri 1985: 72). Sotto al balcone si trovano gli stemmi di Benedetto Cappelletti al centro e a sinistra, mentre sulla destra è apposto l'emblema comunale con leone e palma (Scriattoli 1915-1920: 85; fig. 4).

Al di sopra del portoncino destro è collocata la targa con iscrizione «BENEDICTO CAPELLETTI / DELEGATO APOSTOLICO / QUI RUDE HABITACULUM / IN HUNC NITOREM REDUXUT / S. P. Q. V / GRATI ANIMI MEMORIAM POSUIT / PRIDIE NONAS FEBRUARII ANNO MDCCCXVI», posta a memoria degli interventi commissionati dal Cappelletti che consistevano probabilmente nel restauro delle murature del palazzo e nella sostituzione dell'armatura della campana. Al di sopra del portoncino sinistro si trova la lapide in marmo con iscrizione «ORNATUI LOCI / ET VENUSTIORI / ARCHIVII PUBLICI INGRESSUI / ANNO MDCCCXVI», posta in occasione del restauro del palazzo e della torre commissionato da Benedetto Cappelletti nel 1816 e che testimonia la presenza all'interno dell'edificio dell'archivio pubblico. Le due targhe collocate sul prospetto meridionale del palazzo sono catalogate dall'ICCD (codici di catalogo 1200171460 e 1200171459; <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171460> e <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171459>; url consultati il 12 dicembre 2024; figg. 5 e 6). Risalgono a questa fase ottocentesca sia la sistemazione della zona basamentale del palazzo compresa entro la cornice marcapiano sia la balaustra del finestrone centrale con motivi araldici viterbesi, costituiti dal leone e dalla palma (Ruggieri 1985: 72, 74). La balaustra del finestrone è catalogata dall'ICCD (codice di catalogo 1200171468-1; <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171468-1>; url consultato il 12 dicembre 2024; fig. 3). Il rinnovamento ottocentesco si estende anche alla torre inglobata presso il fronte orientale del palazzo; nel 1816 il pittore viterbese Domenico Costa (1786-1856) disegna la mostra in terracotta

dell'orologio, che viene posta in sostituzione di quella preesistente (Scriattoli 1915-1920: 94). La mostra dell'orologio è schedata dall'ICCD (codice di catalogo 1200171474; <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171474>; url consultato il 12 dicembre 2024). Nel diciannovesimo secolo si costruisce inoltre un corpo di fabbrica che collega il Palazzo del Podestà al Palazzo dei Priori, demolito nel 1935 in occasione dell'apertura di via Filippo Ascensi e sostituito con la struttura attuale (Ruggieri 1985: 72). Il passaggio originario a due livelli – visibile in diverse fotografie e disegni pubblicati in Ruggieri 1985: 72; Barbini 1985: 58; Scriattoli, 1915-1920: 91 – presentava al piano terra un basamento articolato da fasce orizzontali con arco a tutto sesto e piccoli varchi laterali, mentre al livello superiore era caratterizzato da un finto loggiato con colonne doriche che sostenevano una trabeazione e da tre finestre con timpano rettilineo. All'interno del corpo di fabbrica era collocata una scala a chiocciola che conduceva agli uffici (Ruggieri 1985: 74).

Il Palazzo del Podestà oggi, insieme all'adiacente Palazzo dei Priori, forma il complesso dei palazzi comunali di Viterbo. L'edificio è costituito da un corpo di fabbrica rettangolare a tre livelli coperto a tetto e compreso fra piazza del Plebiscito, via Filippo Ascensi, via dei Magazzini e via Roma; presso il fronte nord-occidentale si trova un'altana con aperture centinate, presso quello orientale è collocata la torre. L'edificio è collegato al Palazzo dei Priori tramite un corpo di fabbrica che segna l'inizio di via Ascensi, aperta durante il Ventennio. Al livello inferiore il passaggio dalla piazza alla strada è inquadrato da un arco a sesto ribassato su pilastri, fiancheggiato da due vani architravati; al livello superiore della struttura, dove si trova il corridoio che collega i due palazzi, si apre una finestra timpanata fiancheggiata da lesene ioniche. I prospetti del Palazzo del Podestà sono rivestiti con intonaco bianco, risalente all'ultimo restauro eseguito nel 2024. La facciata su piazza del Plebiscito presenta un basamento articolato da fasce e un portale centrale con sopra luce centinato, inserito entro un bugnato liscio. Sulla piazza si aprono altri due portoni con timpano orizzontale sorretto da mensole scanalate e sormontato dalle lapidi con iscrizione precedentemente citate. La cornice del portone posto sulla destra è decorata dal blasone comunale in peperino con leone e palma. Tra l'ingresso centrale e quello sulla destra si trova un altro vano di accesso architravato con cornice in peperino e mensole a voluta decorate da un fiore, sormontato da una lunetta affrescata riprodotte la Madonna col Bambino, San Francesco, San Girolamo e San Benedetto. La cornice e l'affresco sono schedati nel Catalogo Generale dei Beni Culturali dell'ICCD (codici di catalogo 1200171464 e 1200171465; <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171464> e <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171465>; url consultati il 13 dicembre 2024; fig. 7). Il primo livello dell'edificio è articolato da aperture timpanate e dal finestrone centinato centrale con timpano affrescato e balcone sorretto da mensoloni; tra il primo e il secondo interasse partendo da destra si trova l'avanzo della bifora scoperto nel 1912, precedentemente citato. L'ultimo livello è scandito da finestre rettangolari con timpano orizzontale. L'angolo del palazzo compreso fra piazza del Plebiscito e via Roma è articolato da bugne rustiche fino alla cornice marcapiano e dagli stemmi di Luigi Ardinghelli e Ippolito d'Este sopradetti (fig.

8). In corrispondenza di questo spigolo si trova la colonna con leone in tufo e palma, simboli di Viterbo, che inquadra la piazza insieme a quella posta presso l'angolo nord-orientale dell'antistante Palazzo della Prefettura. La colonna è catalogata dall'ICCD (codice di catalogo 1200171473; <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171473>; url consultato il 13 dicembre 2024; fig. 9). Il prospetto del Palazzo del Podestà su via Roma si caratterizza per la torre in pietra, con portale centinato circondato da una cornice in peperino e finestra ovale con cornice zoomorfa, risalenti all'ultimo decennio del Quattrocento. Il portale e la finestra della torre sono catalogati dall'ICCD (codici di catalogo 1200171476 e 1200171477; <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171476> e <https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171477>; url consultati il 13 dicembre 2024; fig. 10). Alla sinistra della torre si trova un ingresso con timpano triangolare spezzato sorretto da mensole scanalate e sormontato da una composizione in peperino con stemma di Luigi Ardinghelli, realizzata in concomitanza al restauro del palazzo eseguito attorno al 1563 (il portale è catalogato dall'ICCD, codice di catalogo 1200171475; <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171475>; url consultato il 13 dicembre 2024; fig. 11). Il fronte del palazzo su via Filippo Ascensi presenta un basamento listato con portale di ingresso agli uffici centinato, sormontato da un sopraluce provvisto di grata in ferro (fig. 12). L'interno dell'edificio è stato totalmente modificato e non conserva alcun elemento della costruzione originaria. Al piano terra sono collocate delle attività commerciali, con accesso da piazza del Plebiscito, mentre il resto del palazzo è adibito a uffici. Attraverso il corpo di fabbrica che segna l'inizio di via Ascensi si accede al resto delle stanze adibite all'attività amministrativa poste nel Palazzo dei Priori. Dall'ingresso su via Filippo Ascensi si entra in un piccolo atrio che immette nel corpo scala con ascensore al centro e fascia inferiore delle pareti rivestita in marmo. Il Palazzo del Podestà è in buone condizioni ed è stato oggetto di restauri recenti (i restauri delle facciate sono citati in: <https://comune.viterbo.it/balcone-palazzo-podesta-e-dipinto-lunetta-ultimati-i-lavori-di-restauro-lassessore-allegri-ni-restituiamo-alla-citta-un-pezzo-di-storia/>; <https://etrurianews.it/2024/06/11/viterbo-terminati-i-lavori-del-palazzo-del-podesta-frontini-un-altro-tassello-al-suo-posto>; url consultati il 13 dicembre 2024; fig. 13).

Bibliografia

Kamp N. (1963). *Istituzioni comunali in Viterbo nel medioevo*, vol. I, *Consoli, podestà, balivi e capitani nei secoli XII e XIII*, Viterbo.

Barbini B. (1984). “Mezzo millennio di storia nel palazzo viterbese dei Priori”, *Lunario Romano*, XIV, pp. 19-40.

Barbini B. (1985). “Il palazzo nella storia”, in M. Petrassi ed., *Il Palazzo dei Priori a Viterbo*, Roma, pp. 5-59.

Byatt L. (1993). “Este, Ippolito d’”, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 43.

Bonelli M.G. (2000). “Viterbo”, in *Enciclopedia dell’Arte Medievale*.

Ruggieri G. (1985). “Le vicende architettoniche”, in M. Petrassi ed., *Il Palazzo dei Priori a Viterbo*, Roma, pp. 61-102.

Sciattoli A. (1915-1920). *Viterbo nei suoi monumenti*, Roma, pp. 90-110.

1. Viterbo. Palazzo del Podestà di Viterbo, stemma di Luigi Ardinghelli. Scheda ICCD 1200171470-3 (<https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200171470-3#lg=1&slide=0>; url consultato il 18 dicembre 2024).

2. Viterbo. Palazzo del Podestà, gruppo scultoreo con stemma di Ippolito d'Este, spigolo destro, 2024. Foto dell'A.

3. Viterbo. Palazzo del Podestà, finestrone centrale del su piazza del Plebiscito con balaustra e timpano affrescato. Scheda ICCD 1200171468-0 (https://www.sigecweb.beniculturali.it/images/fullsize/ICCD50007114/ICCD4618351_SBAS%20RM%2090257.jpg; url consultato il 17 dicembre 2024).

4. Viterbo. Palazzo del Podestà, stemmi di Benedetto Cappelletti ed emblema comunale nel balcone sulla piazza, 2024. Foto dell'A.

5. Viterbo. Palazzo del Podestà, epigrafe posta al di sopra del portone destro nella facciata verso la piazza, 2024. Foto dell'A.

6. Viterbo. Palazzo del Podestà, epigrafe posta al di sopra del portone destro nella facciata verso la piazza, 2024. Foto dell'A.

7. Viterbo. Palazzo del Podestà, ingresso agli uffici comunali su via Filippo Ascensi, 2024. Foto dell'A.

8. Viterbo. Palazzo del Podestà, angolo fra piazza del Plebiscito e via Roma, 2024. Foto dell'A.

9. Viterbo. Palazzo del Podestà, colonna con leone in tufo, 2024. Foto dell'A.

10. Viterbo. Palazzo del Podestà, finestra con mostra zoomorfa. Scheda ICCD 1200171477 (https://www.sigecweb.beniculturali.it/images/fullsize/ICCD50007114/ICCD4601328_SBAS%20RM%2090265.jpg; url consultato il 18 dicembre 2024).

11. Viterbo. Palazzo del Podestà, gruppo scultoreo con stemma di Luigi Ardinghelli, 2024. Foto dell'A.

12. Viterbo. Palazzo del Podestà, ingresso agli uffici comunali su via Filippo Ascensi, 2024. Foto dell'A.

13. Viterbo. Palazzo del Podestà, facciata su piazza del Plebiscito, 2006. Hpschaefer. Credits.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo del Podestà di Viterbo

© Giorgia Alessandra D'Onofrio

Publicato online il

10/06/2026

DOI: 10.5281/zenodo.19656253